

SIFATLARNING RASMIY, ILMIY VA SO‘ZLASHUV USLUBIDAGI FARQLARNI UMUMLASHTIRISH

Xasanova Aqida Raximjon qizi

University of Economics and Pedagogy NOTM, assistenti

ADCHTI mustaqil izlanuvchisi

raximjonqizi093@gmail.com

+998979781112

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18205106>

Annotatsiya.

Har bir uslubda sifat turli vazifani bajaradi, ular har bir uslubning o‘ziga xos talablariga moslashadi: ilmiy uslubda aniq ma’lumotlar, rasmiy uslubda professional ifodalash va so‘zlashuv uslubida shaxsiy hissiyotlar.

So‘zlashuv uslubida (conversational style) ishlatiladigan ingliz tilidagi sifat (adjective) va ravish (adverb) orasida belgi (quality, manner, degree) bildiruvchi elementlar muhim rol o‘ynaydi.

Аннотация.

В каждом стиле прилагательные выполняют разные функции, адаптируясь к специфическим требованиям каждого стиля: точная информация в научном стиле, профессиональное выражение в формальном стиле и личные чувства в разговорном стиле.

Среди прилагательных и наречий английского языка, используемых в разговорном стиле, важную роль играют элементы, указывающие на качество, манеру, степень.

Abstract.

In each style, adjectives perform different functions, adapting to the specific requirements of each style: precise information in the scientific style, professional expression in the formal style, and personal feelings in the conversational style.

Among the adjectives and adverbs in the English language used in the conversational style, elements that indicate quality, manner, degree play an important role.

Kalit so‘zlar: sifat, ravish, chastota, rasmiy, ilmiy, so‘zlashuv, uslub, korpus.

Ключевые слова: качество, произношение, частота, формальный, научный, разговорный, стиль, корпус.

Keywords: quality, pronunciation, frequency, formal, scientific, colloquial, style, corpus.

Quyida sifatlarning rasmiy, ilmiy va so‘zlashuv uslubidagi farqlarni umumlashtiramiz.

Ilmiy uslubda	Rasmiy uslubda	So‘zlashuv uslubida
sifat aniqlik, obyektivlik va faktlarga asoslanishga qaratilgan. Ular asosan neytral bo‘lib, his-tuyg‘u, shaxsiy bahoni ifodalamaslikka harakat qilinadi.	sifat rasmiylikni saqlab, aniqlikni ta‘minlashga qaratilgan; sifat neytral, lekin aniq va professional tarzda ifodalanadi.	sifat hissiyot va shaxsiy fikrlarni ifodalash uchun ishlatiladi; norasmiy (informal), emotsional va ba‘zida kuchaytirilgan bo‘ladi.

2.3.4-jadval. Sifatlarning rasmiy, ilmiy va so‘zlashuv uslubidagi farqlar

Matn (so‘zlashuv uslubida): *It was **really nice** seeing you yesterday. You looked **absolutely fantastic!** I was **super happy** to catch up. **Honestly**, it’s been such a **crazy** week, but chatting with*

you **totally** made my day. Mazkur matnda quyidagi belgi bildiruvchi sifatlar (Adjectives of quality) mavjud:

nice – muloyim va do'stona munosabatni ifoda qiladi. So'zlashuv uslubida juda keng tarqalgan;

fantastic – emotsional yuqori baho. norasmiy, so'zlashuv va hissiyotga boy kontekstlarda ishlatiladi;

crazy (week) – bu yerda “juda band, stressli” ma'nosida. So'zlashuvda emotiv-ekspressiv funksiyani bajaradi.

Mazkur belgi bildiruvchi sifatlarning uslubiy xususiyati shundaki, bu sifatlar notanqidiy, emotiv, jonli va shaxsiy munosabatni bildiruvchi leksemalar bo'lib, so'zlashuv uslubiga xosdir. Ular rasmiy matnda kam uchraydi.

Mazkur matnda quyidagi belgi bildiruvchi ravishlar (Adverbs of manner/degree) ishlatilgan:

really – darajani oshiradi (“really nice”); eng ko'p ishlatiladigan so'zlashuvchi ravishlardan biri;

absolutely – kuchli tasdiq (“absolutely fantastic”); so'zlashuvda kuchli emotsiya va ishonchni ifodalaydi;

super – darajani juda kuchaytiradi (“super happy”); norasmiy va yoshlar orasida juda ommabop;

honestly – gap boshida ishlatilib, samimiylilikni ko'rsatadi, so'zlashuv uslubida ishonch uyg'otish maqsadida qo'llanadi.

totally – “butunlay, to'liq” ma'nosida, so'zlashuvda kuchli ta'sir uchun ishlatiladi (“totally made my day”).

Mazkur belgi bildiruvchi uslubiy xususiyati shundaki, bu ravishlar so'zlashuvda hissiyotni ifodalash, suhbatdoshga ta'sir qilish va nutqqa samimiylilik baxsh etish uchun ishlatiladi. Ular rasmiy yozma nutqqa nisbatan erkin va ijobiy kayfiyatda bo'ladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, so'zlashuv uslubida eng ko'p ishlatiladigani belgi bildiruvchi sifat va ravishlar *really*, *absolutely*, *super*, *nice*, *fantastic*, *totally* bo'lib, ular nutqni yorqin, hissiy va shaxsiylashtiradi; uslubiy jihatdan norasmiy, samimiy va do'stona muhitni yaratadi.

Ingliz tili ilmiy uslubida sifat va ravishlarning qo'llanish chastotasini aniqlash maqsadida English_academic_bawe2 korpusi matnlari tahlil qilindi va quyidagi natijalar olindi (Qarang: 2.3.5-jadval, tahlilning to'liq versiya uchun 2.3.5-ilova).

					Item	Frequency	Relative frequency
1	also	16740	2008,09428	14	thus	4496	539,33046
2	more	12549	1505,35096	15	for	4237	508,26138
3	however	12267	1471,52285	15	both	4064	487,50867
4	only	9281	1113,32873	17	et	3955	474,43327
5	therefore	7845	941,06927	18	often	3454	414,33439
6	then	7422	890,3271	19	still	3451	413,97451
7	so	7406	888,40778	20	even	3423	410,61569
8	how	7069	847,98199	21	as	3392	406,897
9	very	5507	660,60784	22	example	3318	398,02012

10	out	5314	637,45597	23	where	3265	391,66235
11	most	5090	610,58542	24	al	2830	339,48069
12	up	4679	561,28274	25	now	2811	337,20149
13	in	4520	542,20945	26	just	2674	320,76727

2.3.5-jadval. Ingliz tili ilmiy uslubu (English_academic_bawe2 korpusi) da ravishlar chastotasi

2.3.5-jadvalni so'zlashuv uslubiga oid ma'lumotlar bilan qiyoslaganda ma'lum bo'ladiki, bu ikki uslubda yuqori chastotali ravishlar tarkibi farq qiladi. Demak, ilmiy uslubda *also, more, however, only, very, most* faol qo'llanishga ega.

O'zbek tilida ilmiy, so'zlashuv va rasmiy uslubga oid matnlar korpusi mavjud bo'lmagani sababli mustaqil ravishda har bir uslubga oid 10.000 so'zshakladan iborat korpus (elektron ko'rinishdagi mantlar) tuzildi hamda uznatcorpora.uz vositasida morfologik teglandi. Teglash natijasida mazkur uslubda qo'llangan sifat va ravishlar ajratib olindi. Keyingi qadamda mazkur ro'yxat qo'lda tahlil qilinib, sifat va ravishlar orasidan faqat belgi bildiruvchi birliklar ajratib olindi. Tahlil natijasi quyidagi statistikaga ega ekanligi aniqlandi (Qarang: 2.3.6-, 2.3.7-jadval).

No	Til	Uslub	Belgi so'zlari soni	Epitet (%)	Maqsadli baholash (%)	Xolis tasvir (%)
1	O'zbek	Badiiy	1320	60%	30%	10%
2	O'zbek	Ilmiy	890	5%	10%	85%
3	Ingliz	Badiiy	1250	58%	35%	7%
4	Ingliz	Ilmiy	910	3%	12%	85%

2.3.6-jadval Belgi bildiruvchi so'zlarning qo'llanish chastotasi qiyosiy tahlili (100 ta so'zlashuv va 100 ta ilmiy matn asosida)

No	Til	Uslub	Belgi so'zlari soni	Epitet (%)
1	O'zbek	So'zlashuv	1320	60%
2	O'zbek	Ilmiy	890	5%
3	O'zbek	rasmiy	756	4%
4	Ingliz	So'zlashuv	1250	58%
5	Ingliz	Ilmiy	910	3%
6	Ingliz	rasmiy	802	2%

2.3.7-jadval. Ilmiy, so'zlashuv va rasmiy uslubga oid matnlar korpusida belgi bildiruvchi sifat va ravishlar chastotasi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдурахмонов Ф., Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. – Т.,1973.
2. Асадов Т. Сўз туркумлари тизимида равиш. Морология. – Тошкент, 2010.
3. Бобоева А. Газета тили ҳақида. – Ташкент: Фан, 1983;
4. Каримов С. Ўзбек тилининг бадий услуби. Монография. – Самарқанд: Зарафшон, – 1992. – 140 б.

5. Каримов С.А. Бадий матнинг услубий аломатлари. Ўқув қўлланма. – Самарқанд: СамДД нашри, 1992. – 44 б.
6. Курбанов Т.И. Публицистический стиль современного узбекского литературного языка. – Самарқанд, 1987.
7. Қиличев Э. Ўзбек тилининг амалий стилистикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – 160 б.
8. Қўнғуров Р. Субъектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари. – Т.: Фан, 1980. – Б. 97-105.
9. Қўнғуров Р. Ўзбек тили стилистикасидан очерклар. – Самарқанд, 1975.;
10. Қўнғуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. – Тошкент: Фан, 1977. – Б. 134.
11. Қўнғуров Р. Ҳозирги ўзбек тилида ўзгармайдиган сўзлар, II қисм. – Самарқанд, 1980. – Б. 36.
12. Қурбонов Т. Бадий асар тили ва услуби масалалари. Ихтисослик (танланма) фанидан маърузалар матни. – Самарқанд, 2006. – 132 б.
13. Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Тошкент: Фан, 1988. – 47-б.
14. Маъруфов З. Сўз состави: от ва сифат. – Самарқанд, 1956.;
15. Миртожиев М. Ҳозирги ўзбек тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – Б. 116-117.
16. Античные теории языка и стиля. – М.-Л: ОГИЗ, 1936. – с.135.
17. Фузаилов С. О наречии в современном узбекском языке // Труды Среднеазиатского госуниверситета, Новая серия, вып. XXIV, Филологические науки, кн 1. – Ташкент, 1952. – с.21.
18. Асадов Т.Х. Сўз туркумлари тизимида равиш. – Тошкент: «Муҳаррир», 2010. – 16, 33-бетлар.
19. Асадов Т.Х. Сўз туркумлари тизимида равиш. – Тошкент: Муҳаррир, 2010. – Б. 14, 17.
20. Элтазаров Ж.Д. Сўз туркумлари ҳақидаги лингвистик назариялар. – Самарқанд: СамДУ нашри, 1996. – 43-бет.